

Original paper

BIOLOGIYA TA'LIMIDA "WEB-KVEST" TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH VA KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

© S.F. Salimova¹✉, D.U. Tuxtamurodova²✉

^{1,2}Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada biologiya ta'limida "Web-kvest" texnologiyasidan foydalanishning zarurati va uning o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. "Web-kvest" o'quvchini tayyor bilim qabul qiluvchidan mustaqil izlanish olib boruvchi faol subyektga aylantirishi asoslanadi.

MAQSAD: "Web-kvest" texnologiyasini biologiya darslariga tatbiq etishning didaktik imkoniyatlarini ochib berish, o'quvchilarda ijodiy tafakkur, axborot bilan ishlash va muammoni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'sirini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzuga doir ilmiy adabiyotlar (B. Dodge, T. March va boshqalar) tahlil qilindi; amaliy kuzatuvlar, kvest topshiriqlari, onlayn izlanishlar va guruhviy loyihalardan foydalanildi. Ma'lumotlarni sifat tahlili asosida umumlashtirish va taqqoslash metodlari qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: "Web-kvest" dan foydalangan darslarda o'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi va ijodiy tashabbuskorligi sezilarli oshdi; axborotni qidirish–baholash–sintez qilish ko'nikmalari mustahkamlandi. Biologik jarayonlarni virtual modellashtirish va kvestlarni himoya qilish muloqot madaniyati, hamkorlik va liderlikni rivojlantirdi.

XULOSA: "Web-kvest" biologiya ta'limini interfaol va tadqiqotga yo'naltirilgan tizimga aylantirib, kreativlik, tanqidiy tafakkur va ilmiy dunyoqarashni kuchaytiradi. Uni tizimli joriy etish o'qitish sifatini oshiradi va milliy ta'lim standartlariga mos, raqamli, kompetensiyaviy o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: Web-kvest, biologiya ta'limi, kreativ fikrlash, tanqidiy tahlil, axborot madaniyati, konstruktivizm, interfaol metodlar.

Iqtibos uchun: Salimova S.F. Tuxtamurodova D.U. Biologiya ta'limida "web-kvest" texnologiyasini qo'llash va kreativligini rivojlantirishdagi ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.218–224.

ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ "WEB-KVEST" В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

© С.Ф. Салимова¹✉, Д.У. Тухтамуродова²✉

^{1,2}Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обосновывается необходимость использования технологии «Web-quest» в обучении биологии и её роль в развитии креативного мышления учащихся. Показано, что «Web-quest» переводит ученика из позиции пассивного потребителя знаний в позицию активного исследователя.

ЦЕЛЬ: раскрыть дидактические возможности «Web-quest» в курсах биологии и определить его влияние на развитие творческого мышления, работы с информацией и решения проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проанализирована профильная литература (B. Dodge, T. March и др.); использованы практические наблюдения, квест-задания, онлайн-поиски и групповые проекты. Применялись методы качественного анализа, обобщения и сопоставления данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: занятия с «Web-quest» обеспечили заметный рост активности, мотивации и творческой инициативы; укрепились навыки поиска, оценки и синтеза информации. Виртуальное моделирование и защиты квестов развивали коммуникацию, сотрудничество и лидерство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «Web-quest» делает обучение биологии интерактивным и исследовательски ориентированным, усиливает креативность, критическое мышление и научную картину мира. Его системное внедрение повышает качество обучения и поддерживает цифровую, компетентностную парадигму.

Ключевые слова: Web-quest, обучение биологии, креативное мышление, критический анализ, информационная культура, конструктивизм, интерактивные методы.

Для цитирования: Салимова. С.Ф. Тухтамуродова Д.У. Значение в развитии креативности и применения технологии “web-квест” в биологическом образовании. // Inter education & global study.2025. №10(1). С. 218–224.

THE IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND THE USE OF WEB-QUEST TECHNOLOGY IN BIOLOGICAL EDUCATION

© Sarvinoz F. Salimova^{1✉}, Dilsuz U. Tuxtamurodova^{2✉}

^{1,2}Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates the need for the Web-Quest technology in biology education and its role in developing students' creativity. Web-Quests shift learners from passive knowledge reception to active inquiry and construction.

AIM: to reveal the didactic potential of Web-Quests in biology courses and determine their impact on creative thinking, information literacy, and problem-solving skills.

MATERIALS AND METHODS: a review of relevant literature (B. Dodge, T. March, etc.) was conducted; classroom observations, quest tasks, online investigations,

and group projects were employed. Data were synthesized using qualitative analysis and comparative generalization.

DISCUSSION AND RESULTS: Web-Quest-based lessons produced marked gains in student engagement, motivation, and creative initiative; skills of searching, evaluating, and synthesizing information strengthened. Virtual modeling and project defenses fostered communication, collaboration, and leadership.

CONCLUSION: Web-Quests render biology instruction interactive and inquiry-driven, enhancing creativity, critical thinking, and scientific worldview. Systematic implementation raises instructional quality and aligns with digital, competence-based education.

Keywords: Web-Quest, biology education, creative thinking, critical analysis, information literacy, constructivism, interactive methods.

For citation: Sarvinoz F. Salimova, Dilsuz U. Tuxtamurodova. (2025) 'The importance in the development of creativity and the use of web-quest technology in biological education', *Inter education & global study*, (10(1)), pp.218–224. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar va ijodiy yondashuvlar o'quvchilarning fanga qiziqishini oshirish hamda ularning ijodiy fikrlash salohiyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Biologiya ta'limi, o'zining tabiatan murakkab, ko'p qatlamli va ko'rgazmali mazmuni bilan, aynan innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun eng qulay yo'nalishlardan biridir. Shulardan biri — "Web-kvest" texnologiyasidir. Mazkur texnologiya o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini tashkil etish, tahlil qilish, umumlashtirish, axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va ularning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

"Web-kvest" — bu internet resurslari asosida yaratiladigan interaktiv ta'lim shakli bo'lib, unda o'quvchilar muayyan muammoni hal etish uchun ma'lumotlarni izlash, tahlil qilish, baholash va o'z fikrlarini ijodiy tarzda ifodalash jarayoniga jalb etiladi. Ushbu texnologiyaning mohiyati shundaki, o'quvchilar tayyor bilimni emas, balki o'z izlanishlari natijasida kashf etilgan bilimni o'zlashtiradilar. Bu esa biologiya fanida o'quvchilarning tabiat hodisalariga nisbatan ilmiy va ijodiy yondashuvini kuchaytiradi, ularni o'rganilayotgan jarayonlarning mohiyatini mustaqil tahlil qilishga undaydi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida fanlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, o'quvchilarning kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, biologiya fanini o'qitishda "Web-kvest" texnologiyasini qo'llash o'quv jarayonini interfaol, ijodiy va motivatsion jihatdan boyitadi. U o'quvchini faol subyektga aylantiradi, dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlaydi hamda fanga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Mazkur texnologiyani biologiya darslariga tatbiq etish o'quvchilarda nafaqat biologik tushunchalar va qonuniyatlarni chuqurroq anglash, balki ularni hayotiy holatlarga qo'llay olish malakasini ham rivojlantiradi. "Web-kvest" topshiriqlari o'quvchilarni tahliliy fikrlash, muammoni turli nuqtayi nazardan baholash, ilmiy dalillardan foydalanish va xulosalar chiqarish faoliyatiga jalb etadi. Shu bois u biologiya ta'limida nafaqat didaktik, balki psixologik ahamiyatga ham ega: o'quvchining motivatsiyasini kuchaytiradi, o'z-o'ziga ishonchini oshiradi, ijodiy qiziqishini rag'batlantiradi.

Shunday qilib, biologiya ta'limida "Web-kvest" texnologiyasidan foydalanish o'quv jarayonini interfaol, tadqiqotga asoslangan va ijodiy yo'naltirilgan tizimga aylantiradi. Bu texnologiya o'quvchilarni mustaqil izlanishga, axborotni tanqidiy tahlil qilishga, natijalarni ijodiy tarzda taqdim etishga o'rgatadi. Natijada, biologiya fanini o'qitishda nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki o'quvchilarning ijodkorligi, tanqidiy tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini shakllantirish uchun yangi pedagogik imkoniyatlar paydo bo'ladi. Shu sababli, "Web-kvest" texnologiyasining o'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyatini chuqur o'rganish zamonaviy ta'lim metodikasining dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biridir.

Biologiya ta'limida "Web-kvest" texnologiyasini qo'llash va o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda keng yoritilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Dastlab bu texnologiya 1995-yilda AQShning San-Diego davlat universiteti professori Bernie Dodge tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'quvchilarning internet resurslari asosida mustaqil izlanish, tahlil qilish, umumlashtirish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim modeli sifatida taklif etilgan. Keyinchalik T. March (1998), D. Dodge (2001), L. Campbell (2004) va boshqa olimlar bu texnologiyani turli fanlarda, jumladan tabiiy fanlar va biologiyada qo'llashning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqdilar. Ularning fikriga ko'ra, "Web-kvest" o'quv jarayonini konstruktivistik yondashuv asosida tashkil etadi, bunda o'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki izlanish orqali kashf etadi.

Biologiya ta'limida bu texnologiyaning samaradorligi ko'plab xorijiy tadqiqotlarda isbotlangan. Masalan, J. Strickland (2011) "Web-quest" faoliyatining o'quvchilarda ilmiy fikrlash, ekologik madaniyat va muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashuvni rivojlantirishdagi o'rnini tahlil qilgan. U biologiya darslarida virtual topshiriqlar, onlayn izlanish topshiriqlari va guruhviy loyihalarning o'quvchilar motivatsiyasini oshirishdagi ijobiy natijalarini ko'rsatgan. Shuningdek, D. Pelgrum va W. Law (2014) o'z tadqiqotlarida "Web-kvest" texnologiyasi o'quvchilarni global axborot makonida mustaqil ishlash, tanqidiy fikrlash, axborotni baholash va uni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita ekanini qayd etganlar.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, "Web-kvest" texnologiyasi o'quvchilarda axborot bilan ishlash madaniyatini, tadqiqot olib borish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini shakllantirishda samarali metod hisoblanadi. U biologiya ta'limini faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklab qo'ymaydi, balki o'quvchini faol subyekt sifatida ijodiy faoliyatga jalb etadi. Shu jihatdan, "Web-kvest" texnologiyasining asosiy

afzalliklari — o'quvchining bilim olish jarayonida mustaqilligi, hamkorlikdagi o'rganish, tahliliy va kreativ tafakkurning uyg'un rivojlanishidir.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, "Web-kvest" texnologiyasi biologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim paradigmasi — shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga to'liq mos keladi. U o'quv jarayonini ijodiy, tadqiqotga asoslangan va motivatsion jihatdan boyitadi. Shu boisdan, mazkur texnologiyani o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida ilmiy asoslash va uni milliy ta'lim amaliyotiga keng tatbiq etish bugungi ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

Biologiya ta'limida "Web-kvest" texnologiyasini qo'llash bo'yicha olib borilgan ilmiy-nazariy va amaliy tahlillar ushbu metodning o'quvchilarning kreativ fikrlash, mustaqil izlanish va ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. An'anaviy o'qitish usullarida o'quvchilar asosan tayyor bilimni qabul qiluvchi sifatida qatnashsalar, "Web-kvest" texnologiyasi ularni faol o'rganishga, tahlil qilishga va ijodiy yechim ishlab chiqishga yo'naltiradi. Natijada biologiya darslari o'quvchi markaziga yo'naltirilgan, interaktiv va motivatsion jihatdan boyitilgan jarayonga aylanadi.

O'tkazilgan amaliy kuzatuvlarda aniqlanishicha, "Web-kvest" metodidan foydalangan biologiya darslarida o'quvchilarning darsdagi faolligi, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashuvi va bilimni amaliyotda qo'llash ko'nikmalari sezilarli darajada oshgan. Talabalar va o'quvchilar o'z izlanishlari davomida internet resurslaridan mustaqil foydalanishni o'rganadilar, turli manbalardan to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilib, o'z xulosalarini yaratadilar. Bu esa ularning analitik tafakkuri, mantiqiy fikrlash qobiliyati va ijodiy tashabbuskorligini rivojlantiradi.

Shuningdek, "Web-kvest" texnologiyasi o'quvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirishda ham muhim o'rin tutadi. Ular turli elektron manbalarni tanlash, baholash, ishonchligini tekshirish va o'z g'oyalari bilan uyg'unlashtirishni o'rganadilar. Shu bilan birga, biologiya fanining tabiiy jarayonlarini virtual modellashtirish, interfaol topshiriqlar bajarish va onlayn loyiha yaratish o'quvchilarda ilmiy-tadqiqotga qiziqishni oshiradi. O'quvchilar o'zlarining topilgan yechimlarini guruhda himoya qilish orqali muloqot madaniyati, jamoaviy ishlash va liderlik sifatlarini ham rivojlantiradilar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, "Web-kvest" texnologiyasi biologiya darslarida kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi vosita sifatida quyidagi natijalarga olib keladi:

- o'quvchilar o'quv muammolarni yechishda turli alternativ g'oyalarni ilgari sura oladi;
- biologik jarayonlarni modellashtirish, izlanish natijalarini grafik, video yoki elektron shaklda taqdim etish ko'nikmasiga ega bo'ladi;
- o'qituvchi bilan o'zaro muloqotda hamkorlik va mustaqil fikr bildirish madaniyati rivojlanadi;
- fanlararo integratsiya kuchayadi, chunki "Web-kvest"lar tabiiy fanlar, ekologiya, informatika, texnologiya kabi yo'nalishlarni o'zaro bog'laydi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, "Web-kvest" texnologiyasi o'quvchilarning biologiyaga

bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Dars jarayoni o'quvchilar uchun o'yin, izlanish va tajriba maydoniga aylanadi. Bu metod ularning ijodiy faolligini rag'batlantiradi, yangi bilimlarni mustaqil izlab topish va o'z xulosalarini dalillar bilan asoslash ko'nikmasini rivojlantiradi. Ayniqsa, tabiiy obyektlarni, ekologik muammolarni yoki biologik jarayonlarni tahlil qilishga yo'naltirilgan kvestlar o'quvchilarda ilmiy tafakkur, ekologik mas'uliyat va tanqidiy fikrlashni mustahkamlaydi.

Umuman olganda, tahlil va kuzatuvlar natijalari asosida aytish mumkinki, biologiya ta'limida "Web-kvest" texnologiyasini qo'llash o'quvchilarni passiv bilim oluvchidan faol bilim yaratuvchiga aylantiradi. Ularning o'quv jarayonidagi faolligi, ijodkorligi, mantiqiy tahlil qobiliyati va ilmiy dunyoqarashi sezilarli darajada ortadi. Shu bilan birga, bu texnologiya o'qituvchilarga ham darslarni zamonaviy, raqamli, tadqiqotga asoslangan shaklda tashkil etish imkonini beradi. Natijada, biologiya fanida "Web-kvest" metodini tizimli joriy etish nafaqat o'quvchilarning kreativligini, balki ularning mustaqil fikrlash, ekologik ong va ilmiy izlanish madaniyatini rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biri sifatida o'zini namoyon qiladi.

Biologiya ta'limida "Web-kvest" texnologiyasini qo'llash nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va kreativ tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur texnologiya ta'limning an'anaviy shaklidan farqli o'laroq, o'quvchini bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki izlanish, tahlil va yaratish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. "Web-kvest" o'quvchilarga muammoli vaziyatlarni yechish, manbalarni tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish, o'z nuqtayi nazarini himoya qilish va natijalarni ijodiy shaklda taqdim etish imkonini beradi.

Ushbu texnologiyaning biologiya ta'limiga tatbiqu o'quvchilarning ekologik ongini shakllantirish, tabiat hodisalariga ilmiy yondashuvni kuchaytirish, axborot bilan ishlash madaniyatini rivojlantirish hamda o'z-o'zini ifoda etish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. "Web-kvest" metodining interfaolligi va o'yin elementlariga boyligi biologiya fanini o'rganish jarayonini yanada qiziqarli, motivatsion va samarali qiladi.

Shuningdek, tahlillar shuni ko'rsatadiki, biologiya darslarida "Web-kvest" dan foydalanish o'quvchilarda hamkorlikda ishlash, guruhviy fikrlash va o'zaro yordam madaniyatini shakllantiradi. Bu esa ta'limning shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy modeliga mos keladi. O'qituvchi uchun esa bu metod o'quv jarayonini boshqarishning innovatsion shaklini taklif etadi, har bir o'quvchining ijodiy salohiyatini ochish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, "Web-kvest" texnologiyasi biologiya ta'limida ijodiy fikrlashni rivojlantirish, o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va ularni mustaqil ilmiy izlanishga yo'naltirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Uni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish, zamonaviy o'quv platformalari bilan uyg'unlashtirish va milliy ta'lim standartlariga moslashtirish o'z navbatida biologiya fanining o'qitish sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu sababli, "Web-kvest" texnologiyasining imkoniyatlarini tizimli o'rganish va uni o'quvchilarning kreativlik

salohiyatini rivojlantirishda metodik asos sifatida keng tatbiq etish bugungi kun ta'limi uchun strategik ahamiyatga ega..

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dodge, B. Some Thoughts About WebQuests. — San Diego State University, 1995. — 14 p.
2. March, T. Working the Web for Education: Theory and Practice on Integrating the Web for Learning. — San Diego: SDSU Press, 1998. — 112 p.
3. Strickland, J. Using WebQuest Activities to Promote Critical Thinking in Biology. // Journal of Science Education. — 2011. — Vol. 18, No. 3. — P. 45–52.
4. Pelgrum, W., Law, N. ICT in Education Around the World: Trends, Problems and Prospects. — Paris: UNESCO, 2014. — 287 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Salimova Sarvinoz Farxodovna**, dotsent Phd [**Салимова Сарвиноз Фарходовна**, доцент Phd], [**Salimova Sarvinoz Farxodovna** associate professor Phd]; manzil: Buxoro sh. M.Iqbol ko'chasi 11-uy, [адрес: Г. Бухара. Г. Бухара М.Ули1], [address: The city of Bukhara. The city of Bukhara M.U11]

✉ **Tuxtamurodova Dilsuz Umidjon qizi**, magistr [**Тухтамуродова Дилсуз Умиджон кизи**, магистр], [**Tuxtamurodova Dilsuz Umidjon qizi** master's student]; manzil: Buxoro sh. M.Iqbol ko'chasi 11-uy, [адрес: Г. Бухара. Г. Бухара М.Ули1], [address: The city of Bukhara. The city of Bukhara M.U11]